

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К СОБЫТИЯМ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ И НЕМЕЦКОЙ ЭМИГРАЦИОННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И ИХ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ**Муслимова О.С.***Кандидат филологических наук, доцент
Азербайджан, Гянджинский государственный университет***INDIVIDUAL APPROACHES TO EVENTS IN AZERBAIJANI AND GERMAN EMIGRATION LITERATURE AND THEIR COMPARATIVE ANALYSIS****Muslimova O.***Ph.D. in philology, associate professor
Azerbaijan, Ganja State University***Аннотация**

В данной статье автор рассказал об отдельных подходах к событиям в азербайджанской и немецкой эмиграционной литературе и их сравнительном анализе. Оказав важное влияние на развитие марксистского литературоведения, в том числе на литературный процесс своего времени, как в Германии, так и за рубежом, Франц Меринг сыграл также важную роль в формировании общественного и политического мнения. Влияние это было велико еще и потому, что Меринг был известным историком прусского государства и его рабочего движения, талантливейшим публицистом левого крыла немецкой социал-демократии, одним из основателей «Спартака» и союза Коммунистической партии. Германии. Как отмечает автор, все прогрессивные немецкие писатели с оптимизмом смотрели в будущее и считали, что человечество примет демократию и цивилизованную жизнь как жизненную необходимость. Ученый-исследователь Никбур Джаббарлы пишет: «Азербайджанская эмиграционная литература – явление XX века. Другими словами, это литература, созданная нашими писателями-эмигрантами, поэтами, драматургами и литературоведами, находившимися в открытой и бескомпромиссной оппозиции тоталитарному советскому режиму в период с 1920 по 1991 годы. Национально-освободительное движение, осуществляемое нашей политической эмиграцией, - это важная составляющая и идеологический фронт «азербайджанского дела». Азербайджанская эмиграционная литература основана на идеологии азербайджанцев и представляет собой националистическую, тюркскую, патриотическую, независимую, популистскую, либертарианскую и республиканскую литературу. Видные представители азербайджанской эмиграционной литературы всегда сохраняли в своих научных, литературных и художественных произведениях национальный идеал и национальное самосознание, где бы они ни находились, они не поворачивали назад и не отступали от своих занятий ни на мгновение, ни на мгновение, шаг; они сражались до последнего вздоха.

Abstract

In this article, the author talked about individual approaches to events in Azerbaijani and German emigration literature and their comparative analysis. Having an important influence on the development of Marxist literary studies, including the literary process of his time, both in Germany and abroad, Franz Mehring also played an important role in the formation of social and political opinion. This influence was also great because Mehring was a well-known historian of the Prussian state and its labor movement, the most talented publicist of the left wing of German social democracy, one of the founders of "Spartak" and the union of the Communist Party of Germany. As the author notes, all progressive German writers looked optimistically at the future and believed that humanity would accept democracy and civilized life as a vital necessity. Research scientist Nikbur Jabbarli writes: "Azerbaijani emigration literature is a phenomenon of the 20th century. In other words, it is the literature created by our emigrant writers, poets, playwrights and literary studies that were in open and uncompromising opposition to the totalitarian Soviet regime between 1920 and 1991. The national independence movement carried out by our political emigration-" It is an important component and ideological front of the "Azerbaijan cause". Azerbaijani emigration literature is based on the ideology of Azerbaijanis and is a nationalist, Turkic, patriotic, independence, populist, libertarian and republican literature. Prominent representatives of Azerbaijani emigration literature have always kept alive the national ideal and national consciousness in their scientific, literary and artistic creations, regardless of where they were in the world, they did not turn back or retreat from their occupations even for a moment or a step; they fought until their last breath.

Ключевые слова: индивидуальные подходы, эмиграционная литература, прогрессивные немецкие писатели, национальный идеал, идеологический фронт.

Keywords: individual approaches, emigration literature, progressive German writers, national ideal, ideological front.

Оказав важное влияние на развитие марксистского литературоведения, в том числе на литературный процесс своего времени, как в Германии,

так и за рубежом, Франц Меринг сыграл также важную роль в формировании общественного и политического мнения. Влияние это было велико еще и

потому, что Меринг был известным историком Прусского государства и его рабочего движения, талантливейшим публицистом левого крыла немецкой социал-демократии, одним из основателей «Спартак» и союза Коммунистической партии Германии. Это высоко ценили и неоднократно признавали Фридрих Энгельс, В. И. Ленин, Роза Люксембург, Вильгельм Пик и другие, являющиеся учёными-марксистами и видными политическими деятелями. Но Меринг оставался дитя своего времени, как и многие выдающиеся соратники по идеям. В его мировоззрении и политических убеждениях были глубокие колебания и потрясения. В марксистской мысли Меринга имелись отклонения и ошибки идей, обусловленные спецификой его времени. Эти идеи были тщательно проанализированы и исследованы в СССР и за его пределами, а также в трудах Лукаса, Шиллера и других литературных критиков. В то же время работы Меринга были искажены рядом рецензентов. Несомненно, такая сложная проблема, как огромная идея и мысль Меринга, социально-политически ориентированный талант, способный понять общество и его устройство, не могла быть полностью понята в его время. Его исследователи не были готовы или способны понять Мерингу в целом.

Первые трудности Меринга в общественной жизни начались в его семье, когда он был еще студентом. Меринг сопротивлялся и боролся, как мог, когда на него оказывали давление родители, имевшие консервативные взгляды. Его родители были известными радикальными представителями немецкой буржуазной демократии. Борьба Меринга с родителями фактически положила начало борьбе с немецкой социальной структурой того времени. [8]

С 1867 по 1971 год Меринг начал работать в газете «Die Zeitung», издававшейся в Берлине. В 1974–1975 годах сотрудничал с популярным еженедельным литературно-философским журналом «Die Waage». Эти журналы возглавлял Хьюго Вайс. За годы работы в этих органах Меринг также пытался в сравнительном порядке изучить сущность буржуазно-демократической журналистики, ее слабые и сильные стороны.

Иоганн Якоби, философ и врач по профессии, в эти годы безоговорочно пропагандировал и поощрял немецкую революцию и журналистику. В то же время в последнее время он начал резко критиковать внутреннюю и внешнюю политику Бисмарка. Усердно работая над созданием своей партии, Якоби выступал за справедливое разделение производства между трудом и капиталом как главную программу своей партии. Утопичность этой программы не принесла Якоби никаких успехов в политике. К концу жизни он стал беспартийным лидером и начал выступать с речами в пользу лидеров социал-демократов.

Хотя эти речи были оценены Марисом, а затем и В. И. Ленин, радикальных перемен в сознании якобинца не произошло. Однако его идеи были тщательно изучены и изучены непредубежденными людьми его времени. Несомненно, эти смелые речи

якобинца не могли остаться незамеченными для Франца Меринга, только что вступившего в литературную и политическую жизнь. Его ранняя публицистика сформировалась под влиянием философских, этико-социальных мыслей и мировоззрений Якоби, Киса Лоссалу. Это влияние явно ощущалось в политических статьях и эссе, которые он публиковал в тот период во многих средствах массовой информации. В частности, общественно-политические взгляды молодого Франца Меринга нашли яркое отражение в брошюре «Трейчко». В этой брошюре Меринг отрицал антагонистическую классовую борьбу. Вслед за Лоссалом он подтвердил, что справедливого распределения национального богатства можно добиться посредством социалистического государственного устройства. Как и Лоссал, Меринг также рассматривал путь буржуазного нравственного воспитания и научного воспитания рабочего класса как основу построения социализма. В решении этих вопросов Меринг особое место отводил художественной литературе и философии. Нет сомнения, что в первый период журналистской деятельности идеализм занимал основополагающее место в его общественных взглядах. Меринг считал моральные принципы государства и народа вместе с ним исторической движущей силой. В его статье, опубликованной в журнале «Терази», основной темой было развитие Прусского государства и пути этого развития. Силу этого государства Меринг видел в личных качествах просвещенного монарха Фридриха II. [9]

В историко-литературно-критической статье Меринга, опубликованной в журнале «Вуаль», считалось, что немецкая буржуазия еще может вернуться к гуманистическим идеалам XVIII века и революционным усилиям 1948 года. Для сравнения, он считал эти идеальные усилия родными, а политику и литературу - двойными крыльями. Для него классическая литература была великой социальной силой. В конце упомянутого резюме Меринг пришел к такому типичному для мировоззрения Меринга выводу, что «есть непреодолимое увлечение во всех областях нашей поэтической литературы, которая есть чистое и верное зеркало народной души, но рано или поздно наступит время, когда мы увидим, сколько больших потерь мы совершили в своей духовной жизни». [7]

Меринг с особым бунтом отмечал, что самым жестоким приговором будет преткновение нашей литературы против основателей этой империи, ничего не сделавших для великих писателей и философов, трудившихся ради целостности свободной Германии.

В 1884–1885 годах Меринг вновь сблизился с буржуазными демократами и сотрудничал в их журнале «Demokratische Blätter». Как один из прогрессивных немецких писателей, Меринг с оптимизмом смотрел в будущее и верил, что человечество примет демократию и цивилизованный образ жизни как жизненную необходимость.

В центре его творчества, как и у его коллеги-писателя Германа Гессе, был человек, его судьба и попытки, предпринятые на пути к совершенству.

Хотя Меринг и вошел в круг общественной и политической жизни немецкого народа, он не смог покорить его духовность. [5]

Политические статьи Клары Сеткин, участницы немецкого и международного коммунистического движения, одной из основательниц Германской компартии, привлекли внимание прогрессивной интеллигенции как поэтическое зеркало своего времени. К революционному движению он присоединился в конце 1970-х годов. В 1881 году он вступил в Немецкую социал-демократическую партию. К.Сеткин, вынужденная жить в изгнании в период действия исключительного закона против социалистов (1878-1890), принимала активное участие в социалистических движениях Франции, Австрии и Италии. К. Сеткин сыграла важную роль в подготовке учредительного конгресса II Интернационала (Париж, 1889). Она вернулась на родину в 1890 году и возглавила социал-демократическое женское движение в Германии. Этот храбрый человек, который всю свою жизнь был бескомпромиссным борцом с превосходством человека над человеком, растопил свою сознательную жизнь, как свечу, на пути счастья, свободы и прогресса своего народа. К. Сеткин была великим гражданином. Несмотря на все ошибки в своих общественно-политических взглядах, она искренне верила, что человечество спасут социалистические революционные идеи и осуществление этой революции. Не случайно она оказалась в числе тех, кто горячо приветствовала первую русскую революцию. С другой стороны, К. Сеткин ценился прогрессивными людьми мира, известными политическими деятелями, его деятельность была высоко оценена. К. Сеткин была избрана в Международный женский секретариат на Первой Международной женской конференции (1907), состоявшейся по ее собственной инициативе. И вновь инициированная ею Международная Копенгагенская конференция (1910 г.) постановила ежегодно отмечать 8 марта как Международный женский день. К. Сеткин, арестованный за революционную деятельность в 1915 году, продолжал свою революционную работу и после выхода из тюрьмы. Он вел широкую деятельность как один из лидеров «Союза Спартак». [6]

После создания Германской коммунистической партии К. Сеткин, избранный членом ЦК партии (1919), с особой радостью приветствовал победу Великой Октябрьской социалистической революции в России. Конечно, К. Сеткин, один из непобедимых борцов своего народа и эпохи, а также политического движения, к которому он принадлежал, как один из десятков тысяч коллег, не подозревал о страшном конце социалистической революции, которой предстояло принести катастрофу миллионам людей. Необходимо было пережить эту новую эпоху, чтобы полностью понять суть этой революции, которая проросла в утробе матери и в ближайшие годы затянет человечество в большевистский водоворот. После краха советской власти, когда были открыты внутренние архивы, мировому сообществу станет ясно, что сценарий революции под руководством В. И. Ленина на самом деле был

подготовлен и реализован немецкой разведкой в германской политической жизни, кружков, в немецком штабе, где жили и воевали К. Сеткин и его соратники. К. Сеткин и тысячи его соратников и идейных друзей, сами того не ведая, помогают создавать злую, сатанинскую структуру.

Прогрессивному человечеству, в том числе и родной стране К. Сеткина, Германии, пришлось бы бороться ровно 70 лет, чтобы уничтожить это гнездо зла, большевизма, большевистскую структуру, которая, как кошмарный сон, нависает над головой свободной мысли. Естественно, К. Сеткин, как и его сообщники, не мог до конца понять, что узурпация власти Коммунистической партией в 1917 году фактически заложила основу идеологического государства. С этого начинается и продолжается большевистский гнет, большевистский террор, тирания, которая является обратной стороной фашизма. Коммунистическая партия России (большевики), никогда и нигде официально не зарегистрированная, заняла монополистическую позицию, стремясь к ужасным экспериментам, отвергая любые иные идеи. Эта партия считает свою роль в управлении государством «незаменимой», такая ситуация привела к установлению тоталитарного режима (системы). Как и его соратники, К. Сеткин не мог понять, что исключение однопартийности и плюрализма открывает правительству возможность создавать социальные проблемы.[4]

Те, кто поддерживал социалистическую революцию, забыли, что монополия в любой области по своей сути репрессивна, она действует с эгоистичной, узкой точки зрения. Они забыли, что в социалистическом обществе прекращена «эксплуатация человека человеком», нет ни бедных, ни богатых – идея о том, что все могут одинаково извлечь выгоду из достижений общества, на самом деле была пустой, лживой риторикой. [10]

В отличие от существующего режима в Германии прогрессивные революционеры, приветствовавшие Великую Октябрьскую социалистическую революцию и призывавшие человечество идти по этому пути, не могли видеть, что советские граждане фактически жили, не зная «прав человека». Дело в том, что годы спустя, в 1948 году, даже после того, как ООН приняла «Всеобщую декларацию прав человека», советское правительство не допустило распространения этой декларации в СССР.

Как правило, советское государство подписывало международные документы, но на деле не соблюдало законы. Принцип был тот же – «подписал, начни сначала». Многие виды информации были засекречены в Советском государстве. Постепенно это стало крайностью. «Лживая, лозунговая коммунистическая пресса находилась во власти цензуры. Социалистические литературные произведения не освобождались от этого контроля. В кадре были юмор и сатира. В каждой республике был сатирический журнал, и сатирическая критика давалась дозировано. Центральный журнал «Крокодил» имел тираж 10 миллионов. Все было одинаково забавными». В приходе к власти коммунистов под руководством Ленина была привлекательна для масс

роль трех лозунгов: выход из мировой войны; раздать землю сельским жителям; передать фабрики и заводы рабочим. Несомненно, как и всех прогрессивно мыслящих людей, Клару Сеткин привлекали эти принципы, обещанные Великой Октябрьской социалистической революцией, и она искренне верила, что социалистическая революция принесет людям счастье. [5]

К. Сеткин, находившийся в Баку 20-21 октября 1929 года, ознакомился с деятельностью тогдашнего женского клуба имени Али Байрамова, участвовал в совместном заседании Бакинского Совета и АХИШ. В написанной им позже книге «На Свободном Кавказе» он подробно рассказал о своих впечатлениях от Азербайджана. Клара Сеткин регулярно появлялась в журнале «Восточная женщина» со своими общественно-политическими статьями. [2]

Когда мы смотрим на нашу современную жизнь глазами нынешнего общественного строя, мы должны признать, что К.Сеткин вела контрастную, но чрезвычайно честную для своего времени жизнь. Образ жизни таких людей, их борьба, с какой стороны на это ни посмотри, служат, прежде всего, демократическому развитию человечества и гуманизации общества.

Несомненно, советские функционеры хорошо умели скрывать шовинистическое лицо места под названием СССР от глаз такого борца, как К. Сеткин. Нетрудно отвлечь внимание тысяч таких людей, имеющих романтические взгляды на демократизацию общества в системе, где советская военная машина и советская пропагандистская машина работают бок о бок с мечтами о прекрасном будущем и славном коммунизме. Клара Сеткин и ее соратники были правы в том, что действительно нацистская Германия невообразимым образом приближалась к водовороту фашизма, и каждый прогрессивный немецкий человек, ощущавший предвзятость своего народа и нации, был абсолютно прав, ища выход из этой ситуации. Опасность. Именно в такой сложной ситуации блеск социализма и Великая Октябрьская революция привлекли прогрессивных людей как путь спасения, дверь к спасению. Чувства людей, глубоко укоренившиеся в идеях свободы и демократии, перекликались с популистскими лозунгами, широко распространенными в Советском Союзе. Какими бы ошибочными ни были эти голоса, по сути, они служили человечности, демократии и свободе. [11]

Р. Люксембург, которая была активной участницей немецкого, польского и международного рабочего движения с революционными статьями и речами, одним из руководителей и теоретиков леворадикального движения в польском и немецком социал-демократическом движении, а также в международном масштабе, и один из основателей Коммунистической партии Германии, столь же противоречив, как и К. Сеткин. Он прожил долгую жизнь и трагически погибла. Люксембург, которая с юных лет присоединилась к тайному революционному движению, иммигрировала в Швейцарию в 1889 году и переехала в Германию в 1898 году.

Люксембург, открывший глаза на мир в еврейской буржуазной семье. В Германии он примкнул к немецкому социал-демократическому движению, занял позицию на его левом крыле и решительно боролся против ревизионизма Э. Берншта. Не понимая ленинского принципа создания новой пролетарской партии, он критиковал большевиков в 1904 году из-за раскола РСДФП, но вскоре после приветствия русской революции 1905-1907 годов во многих вопросах сблизился с большевиками. стратегия и тактика революционной борьбы. [3]

В. И. Ленин высоко оценил его брошюру «Массовая забастовка, партия и профсоюзы», которую он написал в Финляндии летом 1906 года. В работе обобщен опыт первой русской революции и определены задачи немецкого рабочего движения.

Люксембург вместе с В. И. Лениным внесла поправки в резолюцию А. Бебеля об империалистической войне и отношении к империализму, указала на империалистический характер первой мировой войны, подвергла резкой критике шовинистическую политику социал-демократических лидеров.

Роза Люксембург, одна из основательниц «Союза Спартака», получила высокую оценку, несмотря на ее многочисленные ошибки (отрицание возможности национально-освободительных войн при империализме, права наций на самоопределение и т. д.). Р. Люксембург, заключенная в тюрьму на 4 года за свою революционную деятельность, была арестована 15 января 1919 по заговору контрреволюционеров после подавления забастовки берлинских рабочих и жестоко убита вместе со своим соратником К. Либкнехт. Будучи ярким пропагандистом творчества Л. Толстого, он всегда призывал человечество к миру. [8]

Карл Либкнехт, деятель немецкого и международного рабочего движения, один из основателей Германской коммунистической партии, сын Вильгельма Либкнехта, был также одним из неутомимых борцов за свободу своего народа. Вместе с Р. Люксембург он был одним из основателей «Союза Спартака» и одним из организаторов издания газеты «Роте Фанс». В мае 1915 года он был приговорен к каторжным работам на 4 года за разоблачение правящих сил в своих произведениях и процессе политической борьбы, но был освобожден из тюрьмы под давлением общественности. Либкнехту, сыгравшему важную роль в развитии марксистского движения, понравился лозунг большевиков о превращении империалистической войны в гражданскую, начиная с 1915 года, и он последовательно отстаивал эту позицию в своих политических статьях. По наущению реакционных сил он также был арестован и зверски убит. [1]

В работе Карла Либкнехта «Милитаризм и анти империализм» в мельчайших деталях анализируется шовинистический характер милитаризма, ведущего к фашизму, и необратимо пропагандировалась идея единого фронта прогрессивного мира против империализма.

Говоря об азербайджанской эмиграционной литературе, необходимо сказать о произведении

«Али и Нино» и его авторе Гурбане Саиде. Роман «Али и Нино», впервые опубликованный на немецком языке в 1937 году и получивший широкое распространение в Европе, был переведен и издан на 27 языках. Однако, поскольку Гурбан Саид является одной из подписей автора, его личность оспаривается. Многие писатели говорили, что это произведение принадлежит перу Ю.В. Чаманзаминли. Причиной этого была ссылка Ю. Вазира в Европу в 20-е годы, а с другой стороны, близость по форме и стилю романа «Али и Нино» к его произведениям, знакомство автора с историей Азербайджана и политические события там. [11]

Однако есть факты, подтверждающие, что роман «Али и Нино» не принадлежит Юсифу Вазиру. Так, в подписях Гурбана Саида и Асада бея уже давно отмечается принадлежность Лео Нуссембаума, покинувшего Азербайджан после апрельских событий 1920 года и являвшегося евреем по национальности. Этот факт был подтвержден в письме от 10 июня 1974 года, написанном г-жой Эльфридой Эренфельс, издателем романа «Али и Нино», живущему в Германии тюркологу Ахмеду Шмиде, находящемуся в личном архиве профессора Тофика Гусейнова, одного исследователей наследия Чаманзаминли. Текст этого письма был приведен в качестве подтверждающего факта в предисловии под названием «Родина – Азербайджан плюс весь мир», написанном кандидатом филологических наук черкесов Гурбанлы Мухаммадом Асад беим совместно с Вольфгангом фон Вайсом к переводу «Аллаху Акбар». Падение и возвышение исламского мира от Абдул Хамида до Ибн Сауда: [3]

«Уважаемый господин Шмиде.

Хочу сообщить Вам - переводчику турецкого языка, побывавшему в Баку, что Гурбан Саид был псевдонимом Мухаммада Асад-бея из Баку. Я работал вместе с ним в Вене в 1938 году над изданием его романа «Девушка из залива». С уважением, Подпись: Эльфрида Эренфельс.

В библиотеках Германии числятся 14 произведений Лео Нуссембаума, произведения которого были опубликованы за подписями Мухаммада Асада-бея и Гурбана Саида. Эти книги, изданные в 1932-1938 годах, являются продуктом упорного труда. [4]

Ученый-исследователь Никбур Джаббарлы пишет: «Азербайджанская эмиграционная литература является феноменом XX века. Если быть более

конкретным, то хронологические границы этой литературы охватывают 1920-1921 годы, то есть период после падения Азербайджанской Народной Республики до восстановления независимости Азербайджанской Республики, 1920-1991гг. Это литература, созданная нашим писателем-эмигрантом, поэтом, драматургом, находившимся в открытой и непримиримой оппозиции тоталитарному советскому режиму в период с 1920 по 1980 гг. важная составляющая и идеологический фронт движения за национальную независимость, осуществляемого нашей эмиграцией. Это националистическая, тюркская, патриотическая, выступающая за независимость, популистская, и республиканская литература. [1]

Да, выдающиеся представители азербайджанской эмиграционной литературы, имена которых неоднократно упоминались выше, всегда сохраняли в своих научных, литературных и художественных произведениях национальный идеал и национальное сознание, независимо от того, в какой точке мира они находились, они это делали не отступали от своих занятий ни на мгновение, ни на шаг, и они сражались до последнего вздоха. Пусть их души упокоятся с миром, ведь их усилия и страдания были не напрасны!!!

Список литературы

1. Джаббарлы Н. Азербайджанская эмиграционная проза Баку 2011 с.
2. Джафарли М. Литература Азербайджанского легиона. Баку Гапп-Полиграф, 2005 г., п. 370
3. Алиса Н. Листья из мирового философского наследия. Баку Азернашр, 1991, с. 98-133.
4. Дмитров Г. Наступление фашизма и против фашизма / Москва, 1935, стр. 127.
5. Егоров О.В. Генрих Манн. История немецкой литературы // М.: Наука, 1976, т-5, стр. 507-508
6. История немецкой литературы / В пяти томах. Т-5, М.: Наука, 1976, с. 442
7. Ганс Кох, Франц Меринг Beitrag zur marxistischen Literaturtheorie. Berlin. 1959
8. Клаус Ярмац. Литература в изгнании. Берлин, 1966, с. 6
9. Deutsche Literatur im Exil. Hrsg. von Herman Kesten. Wien – München – Basel,
10. Deutsche Literaturgeschichte in einem Band. Hrsg. von Prof. Dr. Hans Jürgen Geerdts. Berlin, 1966, s. 551
11. Набиев Б. «Странствующий поэт», бакинский писатель. 1990 стр. 84